

PATRIMÔNIOS ALIMENTARES NAS FRONTEIRAS DOS SABERES: UMA CARTOGRAFIA DOS TABULEIROS EM SALVADOR/BA

Fernando Santa Clara Viana Junior¹
Matheus Magalhães Costa²
Victor Sampaio Daltro Costa³
Agatha Karolina de Alencar Medeiros⁴
Maíra Sampaio da Costa⁵

Resumo: Este trabalho explora a importância da tradição e dos registros dos saberes culinários das baianas de acarajé, destacadamente, de seus doces de tabuleiro no Recôncavo Baiano. Estes saberes constituem um patrimônio imaterial que enriquece o cenário gastronômico local, se expande territorialmente, e reflete a diversidade cultural através das gerações. Adotando uma abordagem pluralista e epistêmica, buscamos superar paradigmas existentes e enaltecer as múltiplas vozes que constroem a identidade culinária regional. O registro desses saberes não apenas assegura a continuidade das tradições ancestrais, mas também fortalece os laços comunitários e potencializa um diálogo com as futuras gerações das fazedoras de cultura.

Palavras-chave: doces de tabuleiros, patrimônios alimentares, baianas de acarajé, cultura alimentar baiana, gastronomia.

INTRODUÇÃO

A dinâmica da patrimonialização cultural enfrenta desafios significativos ao tentar equilibrar a preservação do passado com as necessidades e transformações do presente. O conceito de patrimônio cultural imaterial, que inclui saberes, práticas e celebrações transmitidos ao longo das gerações, amplia o escopo da preservação para além dos objetos físicos, reconhecendo a importância das narrativas vivas que sustentam as identidades culturais (IPHAN, 2005).

No entanto, essa prática não está isenta de críticas, especialmente quando se trata da estaticidade imposta sobre as expressões culturais, que muitas vezes são enquadradas em moldes que enrijecem e impedem adaptações e ressignificações conforme as dinâmicas contemporâneas.

¹ Professor do Curso de Gastronomia, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Bahia, Brasil. E-mail: fernandosantaclara@ufba.br

² Graduando do Curso de Gastronomia, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Bahia, Brasil. E-mail: matheusmcosta@ufba.br

³ Graduando do Curso de Gastronomia, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Bahia, Brasil. E-mail: v.sampaiodc@gmail.com

⁴ Graduanda do Curso de Gastronomia, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Bahia, Brasil. E-mail: agatha.karolina@ufba.br

⁵ Graduanda do Curso de Gastronomia, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Bahia, Brasil. E-mail: mairasampaio42@gmail.com

O caso das baianas de acarajé, destacadamente seus doces de tabuleiro, exemplifica essa tensão entre a preservação e a dinamicidade cultural. Reconhecido como patrimônio imaterial, o ofício das baianas foi oficialmente inscrito pelo IPHAN em 2005, destacando não apenas o acarajé como um ícone culinário, mas também as práticas associadas e os contextos rituais que permeiam sua produção e venda. Esse reconhecimento visa não apenas proteger essas tradições ancestrais baianas, mas também promover sua visibilidade e valorização dentro de um contexto globalizado que muitas vezes marginaliza manifestações culturais locais em favor de uma homogeneização comercial.

No entanto, dentro dessa narrativa oficial, observamos duas questões centrais: os doces de tabuleiro frequentemente são relegados a um segundo plano, e a prerrogativa do patrimônio ainda é muito enfática na permanência dos atos institucionais, e pouco dialógica com as realidades fazedoras de cultura (Gabriela PIERONI, 2019). Embora integrantes dos tabuleiros desde o período colonial, esses doces enfrentam desafios para manter sua relevância e sobrevivência econômica, uma vez que são produtos de um sistema amplo e complexo.

A patrimonialização, ao focar no patrimônio e deixar de lado, em alguma medida, a organização dos sistemas que o sustentam - especialmente os doces e as mulheres envolvidas em sua fabricação, comércio etc. -, pode inadvertidamente contribuir para o apagamento dessas expressões culturais, criando um desequilíbrio na representação e preservação das práticas culturais que compõem integralmente o ofício das baianas.

FRONTEIRAS E ALIMENTAÇÃO

As fronteiras dos saberes são construções complexas que delimitam campos do conhecimento, frequentemente reforçando hierarquias e limitando interações entre disciplinas e culturas. Deleuze e Guattari (1995;1996) problematizam essas fronteiras, argumentando que são mantidas por sistemas de poder e controle, moldando nosso entendimento e prática do conhecimento. Eles desafiam a desfazer essas fronteiras, permitindo novas formas de pensamento que escapem das limitações tradicionais.

Ao buscarmos perspectivas epistemológicas que olhem e partam do sul, como já bem dito pela academia, criticando a hegemonia do conhecimento ocidental e sugerindo que epistemologias marginalizadas oferecem perspectivas alternativas valiosas, podemos encontrar

outros caminhos. O desafio, então, não está apenas em romper as fronteiras geográficas do conhecimento, mas também em cunhar fronteiras epistêmicas que rompam com as relações desiguais de poder.

Deleuze e Guattari (1995;1996) introduzem a ideia de cartografias como práticas que mapeiam territórios físicos, conceituais e epistemológicos, produzindo novos mapas de pensamento e desafiando fronteiras estabelecidas. Partimos, então, dessa perspectiva para pensar outros lugares, outras fronteiras e outras epistemologias.

No contexto das baianas de acarajé, a discussão sobre fronteiras dos saberes é relevante no Antropoceno, onde práticas culturais estão ligadas a questões ambientais e sociais globais. As baianas desafiam fronteiras do conhecimento gastronômico e representam resistência às fronteiras econômicas e políticas que impactam suas vidas e práticas. Refletir sobre as fronteiras dos saberes no contexto das baianas de acarajé, então, envolve considerar dimensões culturais, históricas e as implicações de como o conhecimento é produzido e utilizado em uma era de mudanças climáticas e crises sociais globais.

Neste cenário, os doces de tabuleiro não são meros coadjuvantes do debate, mas agentes do diálogo, a partir dos quais podemos observar como as pessoas envolvidas nas rígidas epistemologias do patrimônio podem acabar deixando de fora as pessoas que, subjetivamente, permitem que os ofícios patrimoniais se mantenham vivos.

Antes de seguirmos, entretanto, cabe apontar que estudos sobre alimentação em perspectivas históricas e culturais foram moldados pela antropologia, geografia, história e outras ciências desde o século XIX (FREYRE, 2006 [1933]; LÈVI-STRAUSS, 2004 [1964]; CASCUDO, 2016 [1967]; Hildergardes VIANNA, 1987; FLANDRIN; MONTANARI, 1998; MONTANARI, 2008). No final do século XX, surgiram disputas e revisões de narrativas, resultando em refazeres científicos, especialmente históricos, essenciais para que as narrativas ganhassem novos contornos e o discurso colonial-cientificista fosse questionado.

Estudos sobre alimentação também questionam padrões alimentares e sentidos atribuídos por pesquisadores aos grupos sociais estudados, promovendo análises mais amplas e complexas das sociedades em suas múltiplas camadas (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Neste debate, consideramos fundamental pontuarmos os movimentos que questionam epistemologias dominantes: pós-colonialidade, decolonialidade e contracolonialidade.

O pós-colonialismo, movimento liderado por, dentre outros autores, Edward Said, Gayatri Spivak e Homi Bhabha, questiona a produção de conhecimento colonial e busca revelar vozes e histórias silenciadas. Said (1978) desmascara a construção do Oriente pelo Ocidente como discurso de dominação. Gayatri Spivak (1988) problematiza a representação dos sujeitos subalternos, enfatizando a necessidade de escutar vozes marginalizadas. Bhabha (1994) introduz o conceito de hibridez, mostrando influências mútuas entre culturas colonizadas e colonizadoras.

Os estudos decoloniais, liderados por Aníbal Quijano, Walter D. Mignolo e María Lugones, criticam o eurocentrismo e a colonialidade do poder. Quijano (2005) argumenta que modernidade e colonialismo estão ligados. Mignolo (2007) propõe a desvinculação das epistemologias eurocêntricas. Maria Lugones (2007) destaca a interseccionalidade entre raça, gênero e colonialidade.

O contracolonialismo, proposto por pensadores como Ngũgĩ wa Thiong'o (1986), defende abandonar línguas coloniais em favor das nativas, recuperando autonomia cultural e intelectual. No Brasil, Nego Bispo e Ailton Krenak são exemplos desse movimento. Santos (2023) promove a valorização dos saberes ancestrais e comunitários. Krenak critica a concepção ocidental de progresso, propondo uma visão de interconexão entre humanos e natureza (Krenak, 2019; 2020).

Desfazer fronteiras dos saberes implica reestruturar alicerces epistemológicos das ciências clássicas, reconhecendo a validade de outros modos de conhecer e ser. Devemos valorizar a pluralidade epistêmica, promovendo uma ecologia de saberes onde diferentes conhecimentos coexistam e dialoguem de forma equitativa. Refletir sobre alimentação e suas inter-relações culturais e históricas requer uma abordagem que questione paradigmas existentes e evidencie múltiplas vozes e experiências. Esta tarefa é um ato de resistência e reimaginação, reconsiderando o que significa saber e conhecer nas fronteiras das disciplinas e além delas.

Vamos, então, compreender como a alimentação performa neste cenário. A historiografia revela as origens e distinções das formas de se alimentar, destacando que comidas de rua, restaurantes e alimentos caseiros são marcados por diferenças socioeconômicas e culturais. Movimentos de ruptura epistemológica emergem como alternativas emancipatórias, reconhecendo a agência dos povos na construção da história e na projeção do futuro.

O comércio de alimentos nas ruas sempre foi uma estratégia de subsistência, especialmente para mulheres negras em cidades como Salvador, onde as baianas de acarajé preservam e transmitem conhecimentos culinários. A comida de rua tem "um lugar no passado e uma territorialidade no presente" (Greiziene QUEIROZ; Sônia MENEZES, 2023, p. 217), antecedendo os restaurantes modernos e se consolidando como prática alimentar urbana.

Jean-Robert Pitte (1998) destaca que o comércio de comida nas ruas começou com mercados e feiras na Antiguidade, criando espaços de sociabilidade e comensalidade. Selma Pantoja (2001) reforça essa ideia ao abordar as quitandas na África Central Ocidental, especialmente em Luanda, como exemplos de sociabilidade e venda de alimentos.

No Brasil, a venda de comida nas ruas, iniciada no período colonial, era predominantemente realizada por mulheres negras, conhecidas como negras de ganho, ganhadeiras ou quituteiras (Cecília SOARES, 1996; Maria Aparecida SANCHES, 1998; CASCUDO, 2016; LIMA, 2010; Selma PANTOJA, 2001; VIANA JUNIOR, 2022; Taís MACHADO, 2022).

Roberto DaMatta (1984) discute as relações entre alimento e comida, casa e rua. No imaginário brasileiro, a casa é vista como segura, enquanto a rua é associada ao perigo. Comidas de casa são consideradas seguras, enquanto comer na rua é uma "aventura gastronômica" (Krisciê PERTILE, 2013, p. 02).

A alimentação de rua é histórica e ancestral, resultado de questões urbanas como deslocamentos e limitações de tempo, deslocando refeições do espaço privado para o público (Diana RODRIGUES; Ligia AMPARO-SANTOS, 2019, p. 178). A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) define comida de rua como alimentos e bebidas prontas para consumo vendidas em espaços públicos (FAO, 1995).

Essa definição simplista não captura a complexidade da comida de rua, que é uma expressão cultural e forma de resistência econômica, especialmente para grupos marginalizados. Parte da produção acadêmica estereotipa a comida de rua como insalubre, uma visão colonialista que silencia essa prática.

A comida de rua, hoje, é um espaço de agenciamentos entre sujeitos que produzem, comercializam e consomem (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Essas práticas alimentares nas ruas são rizomáticas, conectando tradições ancestrais e resistindo à homogeneização cultural

V SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA

DECOLONIZAR O SABER, O PODER, O SER E O VIVER

28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024
HÍBRIDO
UNIPAMPA/RS-BRASIL

imposta pelo colonialismo e capitalismo. Portanto, a comida de rua questiona o poder, conectando, pulsando e desenvolvendo vida. É uma prática que reflete tradições ancestrais e resiste à homogeneização cultural.

Essas questões também se conformam em cenários de localidades. Salvador, "no limiar de cinco séculos de história, e uma das colonizações urbanas mais antigas da América Latina" (SANTOS, 2016, p.34), possui uma vibrante tradição de comida de rua que evoluiu ao longo dos tempos. Desde o Brasil colônia até os dias atuais, a comida de rua em Salvador não apenas alimenta, mas também conta a história da cidade.

Os tabuleiros das baianas e baianos de acarajé são parte integrante desse cenário, simbolizando a história das cozinhas baianas e a mercancia dos alimentos. A prática de vender comida nas ruas, comum em várias culturas, atende às demandas alimentares e complementa a renda dos vendedores, especialmente após a abolição em 1888, sendo "comumente utilizada pelos grupos excluídos da economia formal" (Lais PORTELA; Virgínia MACHADO, 2019, p.02). As vendas nas ruas eram uma forma de subsistência e preservação cultural, com paralelos notáveis entre as quituteiras de Angola e as mulheres negras no Brasil.

Antônio Vianna (1950) relata que os tabuleiros percorriam as movimentadas feiras da cidade, oferecendo uma variedade de produtos, desde frutas frescas até pratos salgados como acarajé, abará e aberém, além de doces variados. Além de alimentos, também eram vendidos objetos como anéis e rosários (VIANNA, 1950, p.107). Com o tempo, esses tabuleiros se estabeleceram em pontos fixos, devido a novas formas de trabalho e estratégias de sobrevivência impulsionadas pela globalização e transformações do mercado (SANTOS, 2016), tornando-se símbolos da cultura baiana.

Hildegardes Vianna (1994) descreve outros vendedores, como baleiros e queimadeiros, que comercializavam doces caseiros. Esses tabuleiros são diversos em termos de materiais e tipos de alimentos vendidos. A urbanização trouxe novas influências para a comida de rua; atualmente, além dos tabuleiros das baianas, há vendedores ambulantes oferecendo uma variedade de alimentos, refletindo o hibridismo cultural (BHABHA, 2007) e as mudanças sociais.

A comida de rua em Salvador continua sendo uma parte essencial da cultura local. Mesmo com a introdução de novos pratos e influências, a tradição dos tabuleiros persiste. Os doces dos

V SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA

DECOLONIZAR O SABER, O PODER, O SER E O VIVER

28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024
HÍBRIDO
UNIPAMPA/RS-BRASIL

tabuleiros, feitos com técnicas e ingredientes locais como coco, amendoim e rapadura, exemplificam a manutenção das tradições enquanto se adaptam aos tempos modernos (LODY, 2019). Os tabuleiros não são apenas espaços físicos, mas também carregam significados culturais e históricos profundos, refletindo a resiliência e a adaptabilidade das tradições alimentares de Salvador.

TRABALHO CARTOGRÁFICO: MEMÓRIA E SABERES NA DOÇARIA BAIANA

Conforme delineamos, a transmissão e o aprendizado do ofício e a circulação dos saberes são feitas, essencialmente, pela oralidade e pela performance, numa passagem geracional de conhecimentos, saberes e sabores que remontam há séculos de história e resistência. São mulheres – e, em alguns casos, homens – que aprendem com mães, avós, tias ou baianas de ofício que, embora sem consanguinidade, criam vínculos com essas pessoas e transmitem seus saberes.

No decorrer das entrevistas, observamos uma realidade de predominância das mulheres no exercício do ofício. No tabuleiro de uma das entrevistadas, comandado por avó e neta, vimos um legado familiar forte perpetuado pelo amor ao ofício, e pelo orgulho que sentiam da história de vida das suas familiares, que ajudaram na construção desse espaço. Como destacou uma das nossas pesquisadoras durante as reuniões de análise dos resultados dessas mulheres cartografadas: *Ali, o afeto com o fazer é visível.*

Compreendemos, então, como o conhecimento é passado pelas gerações, com mães ensinando filhas, netas aprendendo com avós, tias, sogras e irmãs repassando seus conhecimentos sobre essas comidas para outras mulheres da família, reforçando a tradição do ofício e sua importância para quem o exerce. Em nossas ricas conversas com as baianas, duas se destacaram sobre esse aprendizado:

Mainha que faz, minha mãe que faz... Dona XX, 63 anos ela que faz tudo até hoje aí. Eu sei fazer tudo, mas quem me ajuda é minha mãe porque ela não quer parar de fazer [...] é a quarta geração (ENTREVISTADA A, 2023).

Outra entrevistada disse:

Minha avó vende há quarenta anos. Eu e ela faz. Tem dia que eu faço, tem dia que ela faz, tem dia que a gente faz junta. Aí ela que ensinou as irmã tudo, com as irmã dela tudo ia fazer (ENTREVISTADA B, 2023).

Essas trocas de conhecimento entrelaçam afetos e saberes, memórias e instruções de preparo, repassando toda uma trajetória e ancestralidade que envolvem o ofício e tudo o que dele faz parte: os doces, os pratos salgados, as indumentárias, formas de organização, enfeites, formas de servir os preparos etc. Esses afetos e sentimentos narram histórias tão fortemente quanto os documentos, pois imbricam em si não apenas o saber, mas a própria parte emocional da pessoa com relação àquele assunto.

As vivências e experiências que nos marcam sentimentalmente produzem nuances que trazem uma importância maior ao ofício, que vai muito além do simples descrever de uma receita do doce ou salgado que está no tabuleiro a ser reproduzida. As cartografias transparecem que, para quem aprendeu a ser baiana/baiano de acarajé por meio da transmissão oral e geracional, há uma carga maior de atenção, importância e cuidado com essa realidade.

Justamente pela forte presença desses liames subjetivos que as memórias e afetos fornecem sobre a feitura dos doces, optamos por recorrer ao conceito de cartografia proposto por Deleuze e Guattari (1995). Esse conceito nos permite produzir um mapa diferente, não do meio físico, mas das conexões e suas mutabilidades. A pesquisa cartográfica dos afetos permite perceber não apenas as linhas retas e cronológicas que outros meios poderiam mostrar – talvez limitados a meramente indicar que um doce existiu e sumiu –, mas também outras ramificações que podem ter levado à ocorrência desse fato.

Esse método nos permite traçar redes que capturam a dinâmica dos pensamentos, das interações e saberes humanos por meio de entrevistas, aqui feitas de forma semiestruturada (Carla LEITÃO, 2021), para que pudéssemos introduzir um assunto e, a partir dessa provocação, atizar memórias e retomar lugares de afeto.

Trazer essa realidade parece tornar a cartografia um método fácil, mas não o é: inicialmente, foi para nós uma atividade desafiadora, uma transgressão aos modos tradicionais de pesquisa, atravessados pela impessoalidade e afastamento entre sujeito e objeto de pesquisa; aliás, é uma abordagem diametralmente oposta, pois justamente privilegia a aproximação entre pessoas que pesquisam, doces pesquisados e pessoas detentoras dos saberes, reforçando uma interconexão entre afetos.

Adentrar nesse método é entender que os saberes trazidos pelos afetos se localizam em fronteiras entre o fato e o sentimento, entre o conhecimento prático e os (res)significados

V SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA

DECOLONIZAR O SABER, O PODER, O SER E O VIVER

28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024
HÍBRIDO
UNIPAMPA/RS-BRASIL

impressos pelas experiências de vida de quem os transmite, mantendo a noção de que não há rigidez entre um e outro, mas sim um trânsito mutável, uma fluidez que se altera a todo momento (Lorena RESENDE, 2016). Em verdade, assim como não se trata de uma cartografia que busque criar um mapa clássico, com divisas, bordas e fronteiras, também estas últimas não representam linhas imaginárias traçadas entre Estados, mas sim pontos subjetivos, como reforça Lorena Maia Resende:

A fronteira, metaforicamente, se apresenta como um rio em fluxo constante que nunca é o mesmo, está sempre em transformação. E, aquele que se adentra a esse rio e passa por um processo de subjetivação, quando sai dele nunca retorna como o mesmo, pois é na diferença que nos reconhecemos e também conhecemos o outro (RESENDE, 2016, p. 174).

Ou seja, cartografar afetos é transitar e entender essas fronteiras, atuando nelas com uma visão transversal e interseccional. A partir das entrevistas semiestruturadas como norte de perguntas, recebemos respostas diretas, mas também retiramos das falas pontos de percepção que fizeram surgir outras questões que sequer se encontravam no roteiro: soubemos histórias de vida e família, superstições, cenários econômicos que influenciaram nos tabuleiros, dificuldades e decepções, mas também amores e orgulhos.

Porém, mais do que buscar memórias e afetos, o método cartográfico é também saber interpretá-los e traduzi-los, agregando-os para, com o auxílio da análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (2016), podermos extrair o máximo possível de dados que nos permitam montar as redes de saberes e fatos. Pelos fios de recordação de sabores, modos de preparo e de servir os doces, podemos extrair pistas para os motivos de seus sumiços ou manutenções. Uma fala despreziosa sobre o sabor de um doce de tamarindo pode puxar uma linha perpendicular que narra seu trabalhoso preparo e a redução da presença desse fruto em Salvador, tal qual o arará.

O método cartográfico nos permite, ao mesmo tempo, notar a existência de um afeto pelos doces em parte das baianas, mas ao mesmo tempo averiguar um apelo econômico – tanto no sentido de demanda quanto de preço de ingredientes – que afasta essas memórias em prol do fato de que o ofício das baianas é mais que uma guarda de saberes, mas um meio de vida e subsistência.

PERMEABILIDADE DAS FRONTEIRAS CULTURAIS

Desde a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1937, o debate sobre a conservação e preservação da história ganhou destaque. No entanto, foi somente a partir da 32ª Sessão da Conferência Geral da Unesco, em 2003, que as discussões se voltaram para a necessidade política de salvaguardar o Patrimônio Cultural Imaterial (PCI), que abrange saberes, modos de fazer, celebrações e ofícios relacionados à vida social das comunidades. Essa conferência, conforme aponta Alice Duarte (2010), teve impacto limitado no avanço das discussões, mantendo um pensamento preservacionista enrijecido e nostálgico focado na ideia de patrimônio ameaçado.

Indubitavelmente, a preservação do passado é fundamental para entender as mudanças sociais ao longo dos períodos e conservar a memória das gerações anteriores. Por outro lado, a estagnação das referências culturais apenas à ancestralidade pode afastar a comunidade de uma cultura viva e dinâmica, que está em constante transformação. A cultura vigente será inevitavelmente superada no futuro, o que levanta questões sobre como será lembrada e preservada. Esse ciclo favorece a negligência em relação às pessoas envolvidas na transmissão dos saberes, que são essenciais na ponte entre o passado e o futuro, onde ocorrem os processos de transformações sociais, políticas e econômicas (Alice DUARTE, 2010).

O conceito de Patrimônio Imaterial reconhece a natureza permeável e sujeita a mudanças das fronteiras culturais. Isso entra em conflito com a visão conservacionista e estática da cultura, que muitas vezes exclui os agentes culturais, colocando-os em lógicas homogeneizantes e totalizantes. Em contrapartida, ferramentas como a cartografia oferecem uma abordagem respeitosa à permeabilidade das fronteiras culturais. Esse método possibilita um plano comum que considera a transversalidade e investiga as múltiplas facetas de uma coletividade, atravessando as fronteiras impostas e observando as diversas semânticas culturais (Virgínia KASTRUP; PASSOS, 2013).

Essas perspectivas são especialmente relevantes ao estudarmos a comida de rua, que está entrelaçada com memórias alimentares, lutas sociais das *ganhadeiras*, representações culturais e as dinâmicas da modernidade urbana. A atividade de comida de rua é uma economia invisível, enraizada no tecido urbano e muitas vezes marginalizada pelas políticas públicas (Greiziene QUEIROZ; Sônia MENEZES, 2023).

A configuração atual levanta a questão da preservação da memória ancestral e da necessidade de reconhecer os doces de tabuleiro e outros produtos não apenas como itens de um patrimônio cultural, mas como elementos vivos de uma tradição em constante evolução. É essencial não apenas documentar esses saberes e práticas, mas também valorizar os agentes culturais que perpetuam essas tradições no cotidiano. Como destacado por Mariza Veloso (2009), o patrimônio cultural envolve diferentes representações coletivas que estabelecem conexões significativas entre si, refletindo as lutas simbólicas dentro de uma sociedade ou grupo social.

Portanto, a compreensão da permeabilidade das fronteiras culturais é crucial para uma abordagem dinâmica e inclusiva da preservação do patrimônio imaterial, garantindo que as práticas culturais continuem a prosperar e se adaptar às mudanças contemporâneas, sem perder sua essência e significado para as comunidades que as sustentam.

Assim, o cerne da patrimonialização reside na capacidade de transformar algo intangível ou um bem material em representante de toda uma coletividade (ARANTES, 2010, p.52), como ocorreu com a patrimonialização do ofício das baianas de acarajé. Apesar de visar a conservação de tradições culturais, a rigidez dessa abordagem pode resultar na inviabilização de mudanças naturais e orgânicas de hábitos, que são intrínsecos à vivência humana enquanto manifestação de sua natureza mutável.

Além disso, expressões culturais excluídas pela patrimonialização correm o risco de passarem por processos de apagamento e, conseqüentemente, de serem esquecidas pela sociedade. Em entrevistas, observou-se uma dicotomia entre duas gerações de baianas da mesma família em relação à confecção, venda e importância dos doces tradicionais. Quando questionada sobre a importância dos doces no tabuleiro, a baiana mais velha enfatizou: "*Os doces não podem faltar. Parece que quando eles não estão, é a primeira coisa que o povo procura, como se adivinhasse. Aqui tinha um senhor que comprava mais cocada, porque sabia que era feita com açúcar mascavo* (ENTREVISTADA C, 2023)."

Este discurso reflete uma defesa explícita do pertencimento e da importância dos doces no tabuleiro. Já a sobrinha, embora geograficamente próxima à tia, expressou uma visão bastante diferente:

Não, eu vendia doces, parei há uns cinco anos. Não há demanda. Ninguém procura mais [...] É uma perda de tempo ficar o dia todo mexendo com isso. Para dar vida. É

V SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA

DECOLONIZAR O SABER, O PODER, O SER E O VIVER

28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024
HÍBRIDO
UNIPAMPA/RS-BRASIL

horível. Muitas baianas deixaram de vender bolinho de estudante. Muitas mesmo. Hoje em dia, são poucas as que vendem. Então, a pessoa trabalha com amor o dia todo, todo dia a mesma coisa, aí você chega, não vende, vai ter que jogar fora, acaba com a pessoa, fica desgastante, entende? (ENTREVISTADA D, 2023)

Ao ser questionada sobre o que poderia ter causado essa mudança, a baiana sugeriu que poderia ser uma questão geracional. O conflito entre gerações pode estar relacionado à maneira como o documento de patrimonialização do ofício das baianas de acarajé foi redigido, com um foco maior no acarajé em comparação aos doces que compõem o tabuleiro. Essa dinâmica estabelece uma hierarquia pré-definida de relevância entre os pratos, que pode ser internalizada pelo imaginário popular. Em consonância, o Livro do Registro dos Saberes (2005) explica:

O Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador, Bahia, consiste em uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana ou comidas de azeite, em que se destaca o acarajé, um bolinho de feijão fradinho, frito no azeite de dendê (IPHAN, 2005).

Além disso, a patrimonialização traz consigo, segundo Mariza Veloso (2009, p.437-440), o perigo de transformar bens culturais em meros objetos de consumo, de reduzir o patrimônio material a uma expressão de uma história superficial, ou de transformar as manifestações culturais do patrimônio imaterial em fetiches, priorizando o produto transformado em objeto de consumo como qualquer outra mercadoria na sociedade contemporânea. O autor ainda destaca: "O que importa é destacar que, quando se trata de patrimônio cultural, seja material ou imaterial, estamos falando de valores e interesses coletivos que, por sua própria natureza, não são fixos nem imutáveis." (Mariza VELOSO, 2009, 440)

É crucial não limitar no imaginário coletivo a ideia de identidade cultural, que inevitavelmente está ligada a manifestações culturais que passaram pelo crivo da patrimonialização. Da mesma forma, é essencial reconhecer a natureza mutável das tradições, aceitando as ressignificações como parte integrante da vivência humana, algo vivo, dinâmico e continuamente recriado pela comunidade (Alice DUARTE, 2010, p.41).

Para que isso ocorra, como explica Lowenthal (1985, p.346), é fundamental que as medidas normativas não imponham a imobilidade nem impeçam as "conexões criativas com o passado". Somente assim será possível estabelecer uma comunidade participativa, na qual as inter-relações entre o tradicional e o contemporâneo permeiam naturalmente.

V SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA

DECOLONIZAR O SABER, O PODER, O SER E O VIVER

28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024
HÍBRIDO
UNIPAMPA/RS-BRASIL

OBSERVAR FRONTEIRAS: DIÁLOGO ENTRE O PASSADO, O PRESENTE E AS FRESTAS DO FUTURO

No cenário dinâmico da cultura, onde tradições ancestrais se entrelaçam com as demandas contemporâneas, a reflexão sobre o passado não pode ser apenas um exercício nostálgico, mas um ato de resistência e renovação. A patrimonialização do ofício das baianas de acarajé oferece um ponto de partida intrigante para essa discussão, especialmente quando voltamos nosso olhar para os doces de tabuleiro, muitas vezes esquecidos nas sombras do aclamado acarajé.

Deleuze e Guattari nos convidam a pensar em termos de furar a fronteira, desafiando as categorias estabelecidas e os limites impostos pelo pensamento conservador. Nesse contexto, a valorização da memória não deve significar uma preservação estática, mas sim um convite para explorar novos caminhos que resgatem elementos culturais esquecidos.

Os doces de tabuleiro, embora menos destacados do que o acarajé, possuem uma história rica que merece ser lembrada e revitalizada. São símbolos não apenas de técnicas culinárias ancestrais, mas também de resistência cultural e identidade comunitária. O desafio está em encontrar maneiras de trazer à tona esses sabores esquecidos, respeitando sua autenticidade e adaptando-os às dinâmicas contemporâneas.

Uma abordagem possível é utilizar a cartografia deleuziana para mapear as memórias e afetos associados aos doces de tabuleiro. Isso implica não apenas registrar suas receitas, mas também investigar suas conexões com a vida cotidiana das baianas, suas práticas religiosas e seu papel na economia informal das ruas. Essa cartografia não busca congelar o passado, mas sim criar um espaço para a reinvenção cultural, onde o tradicional e o inovador possam coexistir de maneira harmoniosa.

Além disso, é fundamental pensar em estratégias inclusivas que envolvam as comunidades locais no processo de resgate e revitalização dos doces de tabuleiro. Isso pode ser feito através de projetos educativos, iniciativas de economia solidária e políticas públicas que reconheçam e promovam essas práticas como patrimônio vivo e dinâmico.

Assim, ao furar a fronteira entre passado e presente, não apenas preservamos a memória cultural, mas também fortalecemos a identidade coletiva e celebramos a diversidade cultural. É hora de reconhecer e celebrar toda a riqueza e complexidade dos sabores que compõem os tabuleiros das baianas, torcendo para que suas histórias continuem a ser contadas e apreciadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da tarefa de refletir sobre o patrimônio alimentar, torna-se imperativo não apenas reconhecer, mas também dar evidência à diversidade de saberes e práticas culinárias locais. A cartografia dos tabuleiros na região não apenas revela a extraordinária riqueza da gastronomia baiana do Recôncavo, mas também traz à luz elementos das complexas interações humanas, memórias afetivas e saberes que transitam ao longo das gerações. Este mapeamento não se limita apenas à geografia física dos tabuleiros, mas também uma revisão de fronteiras que permeiam relações sociais e culturais que sustentam esses espaços de venda e consumo.

Nesse contexto, adotar uma abordagem que respeite e promova a pluralidade epistêmica é essencial. Isso implica em fomentar um diálogo equitativo entre diferentes conhecimentos e experiências, reconhecendo a validade e a contribuição única de cada tradição culinária local. A resistência e a reimaginação manifestas na reflexão sobre a alimentação e suas inter-relações culturais e históricas sublinham a urgência de superar paradigmas existentes que muitas vezes marginalizam manifestações culturais menos visíveis.

A reflexão sobre os saberes tradicionais das baianas de acarajé e seus doces de tabuleiro não apenas ilumina o ofício como patrimônio imaterial, mas também ressalta a necessidade de refletir sobre as múltiplas vozes que contribuem para a riqueza e diversidade das identidades culinárias locais. Ao reconhecer e complexificar os aspectos de salvaguarda desses saberes, objetivamos enriquecer o reconhecimento cultural da região, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo um legado para dinâmicas emergentes.

REFERÊNCIAS

- ARANTES, Antonio Augusto. A salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no Brasil. *In: Inovação Cultural, Patrimônio e Educação*. Organizadores: BARRIO, Angel Espina; MOTTA, Antonio; GOMES, Mario Helio. Recife: 2010. Disponível em <https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/3630/1/livro%20congresso%20Recife%20completo.pdf>. Acesso em 20 Jun. 2024
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 2016.
- BHABHA, Homi Kharshedji. *O local da cultura*. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2007 [1994].
- CASCUDO, Luís da Câmara. *História da alimentação no Brasil*. 1. ed. Virtual. São Paulo: Global, 2016 [1967].
- DAMATTA, Roberto. *O que faz o Brasil, Brasil?*. Rocco: Rio de Janeiro, 1984.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia*. v. 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

V SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA

DECOLONIZAR O SABER, O PODER, O SER E O VIVER

28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024
HÍBRIDO
UNIPAMPA/RS-BRASIL

- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia**. v. 2. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
- DUARTE, Alice. O desafio de não ficarmos pela preservação do patrimônio cultural imaterial. **Seminário de Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola**, vol. 1, 2010, p. 42-61
- FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. **Technical Meeting on Street Foods**. Calcutta, Índia 6-9 November, 1995. Disponível em http://www.fao.org/3/W4128T/w4128t03.htm#P38_5679. Acesso em 26 de Jun. de 2024.
- FLANDRIN, Jean Louis; MONTANARI, Massimo. **História da Alimentação**. São Paulo: ESTAÇÃO LIBERDADE, 1998.
- FREYRE, Gilberto. **Casa-Grande e Senzala**, 51ª edição. São Paulo: Global Editora, 2006 [1933]. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). **Livro do Registro dos Saberes**. Ofício das Baianas de Acarajé, 2005.
- KASTRUP, Virgínia; PASSOS, Eduardo. Cartografar é traçar um plano comum. **Fractal : Revista de Psicologia**, v. 25, n. 2, p. 263–280, 2013.
- KRENAK, Ailton. **Ideias Para Adiar o Fim do Mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- KRENAK, Ailton. **A Vida Não é Útil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- LEITÃO, Carla. A entrevista como instrumento de pesquisa científica em Informática na Educação: planejamento, execução e análise. In: PIMENTEL, Mariano; SANTOS, Edméa. (Org.) **Metodologia de pesquisa científica em Informática na Educação: abordagem qualitativa**. Porto Alegre: SBC, 2021. (Série Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação, v. 3) Disponível em <https://metodologia.ceie-br.org/livro-3/>. Acesso em 22 Jun. 2023
- LEVI-STRAUSS, Claude. **O cru e o cozido**. São Paulo: Cosac Naify, 2004 [1964].
- LIMA, Vivaldo da Costa. **A anatomia do acarajé e outros escritos**. Salvador: Corrupio 2010.
- LODY, Raul. **Kitutu: histórias e receitas da África na formação das cozinhas do Brasil**. São Paulo: SENAC São Paulo, 2019.
- LOWENTHAL, David. **The past is a foreign country**. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- LUGONES, Maria. Heterosexualism and the Colonial / Modern Gender System. In: **Hypatia**, vol. 22, n. 1, Winter 2007, 2007, p. 186-209.
- MACHADO, Taís de Sant'Anna. **Um pé na cozinha: um olhar sócio-histórico para o trabalho de cozinheiras negras no Brasil**. São Paulo: Fósforo, 2022.
- MIGNOLO, W. D. El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto. In S. C. Gómez & R. Grosfoguel (Orgs.), **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global** (pp. 25-46). Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007.
- MONTANARI, Massimo. **A Comida como Cultura**. São Paulo: SENAC São Paulo, 2008.
- PANTOJA, Selma. A Dimensão Atlântica das Quitandeiras. In: FURTADO, Júnia Ferreira. **Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do império ultramarino português**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.
- PERTILE, Krisciê. Comida de Rua: relações históricas e conceituais. In: Rosa dos ventos, vol. 5, num. 2, abril-junio, 2013, p. 301-310. Disponível em <https://www.redalyc.org/pdf/4735/473547093009.pdf>. Acesso em 20 Jun. 2024.
- PIERONI, Gabriela. **Fazedores de cultura, comedores de patrimônio: estado e sociedade civil no registro do patrimônio imaterial ligado à alimentação (2000/2016)**. 2019. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

V SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA

DECOLONIZAR O SABER, O PODER, O SER E O VIVER

28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024
HÍBRIDO
UNIPAMPA/RS-BRASIL

- PITTE, Jean-Robert. Nascimento e expansão dos restaurantes *In*: FLANDRIN, Jean Louis; MONTANARI, Massimo. **História da Alimentação**. 10. ed. Estação Liberdade, São Paulo, 2020.
- PORTELA, Laís; MACHADO, Virgínia. **Contextualização da Taboca no cenário atual da comida de rua em Salvador/BA**. ILUMINURAS, Porto Alegre, v. 20, n. 51, 2019. DOI: 10.22456/1984-1191.95026. Disponível em <https://seer.ufrgs.br/index.php/iluminuras/article/view/95026>. Acesso em 25 Jun. 2024.
- QUEIROZ, Greiziane Araújo; MENEZES, Sônia de Souza Mendonça. **Comida de rua como cultura de R-existência: dos tabuleiros do século XVIII ao século XXI**. *Historia Y Memoria*, (27), 211–238. <https://doi.org/10.19053/20275137.n27.2023.14794>, 2023.
- QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. *In*: LANDER, Edgardo. **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas**. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005.
- RESENDE, Lorena Maia. A Fronteira na Filosofia: Uma construção conceitual. **PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade**, v. 2, n. 7, 10 mar. 2019. Disponível em <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/pixo/article/view/15209>. Acesso em 22 Jun. 2023.
- RODRIGUES, Diana Cris Macedo; AMPARO-SANTOS, Ligia. Corpo, comida e rua: interfaces produzidas na cidade. *In*: BOSI, M.L.M; PRADO, S.D.; AMPARO-SANTOS, A., comps. **Cidade, corpo e alimentação: aproximações interdisciplinares [online]**. Salvador: EDUFBA, 2019, pp. 177-203. ISBN: 978-65-5630-010-8. <https://doi.org/10.7476/9786556300108.0009>.
- SAID, Edward. **Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990 [1978].
- SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. **Fogões, Pratos e Panelas: Poderes, Práticas e Relações de Trabalho Doméstico**. Salvador 1900/1950. 187 f. 1998. Dissertação (Mestrado em História) - UFBA, Salvador, Bahia, 1998. Disponível em https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/3_fogoes_pratos_e_panelas_poderes_praticas_e_relacoes_de_trabalho_domestico_salvador_1900-1950.pdf. Acesso em 22 Mar. 2023
- SANTOS, Antônio Bispo dos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: UbuEditora/PISEAGRAMA, 2023.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **A Critique of the Conventional Epistemology: Toward an Epistemology of the South**. *Law, Social Justice & Global Development Journal*, v. 1, n. 1, 2006.
- SANTOS, Orlando Almeida dos. **Dos cantos aos camelódromos: comércio de rua e territorialidade negra no centro antigo de Salvador**. Salvador – BA, 2016.
- SOARES, Cecília Moreira. **As ganhadeiras: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX**. *Afro-Ásia*, Salvador, n. 17, 1996. DOI: 10.9771/aa.v0i17.20856. Disponível em <https://periodicos.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20856>. Acesso em 24 Jun. 2024.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Can the Subaltern Speak?. *In*: NELSON, C.; GROSSBERG, L. (eds.). **Marxism and the Interpretation of Culture**. Urbana: University of Illinois Press, 1988, p. 271-313.
- THIONG’O, Ngũgĩ wa. **Decolonising the Mind**. [s.l.]: Heinemann Education Books, 1986.
- VELOSO, Mariza. O Fetiche do Patrimônio. *In Habitus*, v. 4, n. 1, p. 437-454, 19 jan. 2009. Disponível em <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/article/view/363/301>. Acesso em 22 jun. 2024
- VIANA JUNIOR, Fernando Santa Clara. **Rituais cortesãos e cultura alimentar: elite e cozinha de corte no período joanino (1808-1821)**. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022.
- VIANNA, Antônio. **Casos e Coisas da Bahia**. Salvador: Publicações do Museu do Estado, 1950.
- VIANNA, Hildegardes. **A cozinha baiana: seu folclore, suas receitas**. - 2. ed. - São Paulo: GRD, 1987.
- VIANNA, Hildegardes. **Antigamente Era Assim**. Rio de Janeiro: Record; Salvador, BA: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1994.

¹ENTREVISTADA A. Entrevista concedida ao projeto **Os doces de tabuleiros: levantamentos históricos e cartografias contemporâneas da doçaria tradicional no Recôncavo Baiano**. Salvador, julho de 2023. Entrevista concedida a Magalhães Costa e Victor Sampaio Daltro Costa.

ENTREVISTADA B. Entrevista concedida ao projeto **Os doces de tabuleiros: levantamentos históricos e cartografias contemporâneas da doçaria tradicional no Recôncavo Baiano**. Salvador, julho de 2023. Entrevista concedida a Agatha Karolina de Alencar Medeiros e Maíra Sampaio da Costa.

ENTREVISTADA C. Entrevista concedida ao projeto **Os doces de tabuleiros: levantamentos históricos e cartografias contemporâneas da doçaria tradicional no Recôncavo Baiano**. Salvador, julho de 2023. Entrevista concedida a Agatha Karolina de Alencar Medeiros e Maíra Sampaio da Costa.

ENTREVISTADA D. Entrevista concedida ao projeto **Os doces de tabuleiros: levantamentos históricos e cartografias contemporâneas da doçaria tradicional no Recôncavo Baiano**. Maragogipe, dezembro de 2023. Entrevista concedida a Fernando Santa Clara Viana Junior e Matheus Magalhães Costa

¹ Conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, componente da pesquisa em curso “Os doces de tabuleiros: levantamentos históricos e cartografias contemporâneas da doçaria tradicional no Recôncavo Baiano”, as pessoas entrevistadas não serão identificadas ao longo da escrita, substituindo-se seus nomes pela identificação “ENTREVISTADA” seguida de letras em ordem alfabética.